

ЭОЖ 374

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ОЛИМПИАДАҒА ДАЙЫНДАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

НҮРҒАЗЫ МЕРЕЙ МАРАТҚЫЗЫ

«NURORDA ALMATY» мектеп-лицейі Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларын математика пәнінен олимпиадаға дайындаудың педагогикалық, психологиялық және әдістемелік негіздері қарастырылады. Олимпиадалық есептердің ерекшеліктері, оларды шешуге қажетті логикалық, аналитикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру жолдары, мұғалімнің кәсіби дайындығы мен жүйелі жұмысының маңызы талданады. Сонымен қатар, олимпиадалық дайындықта қолданылатын тиімді әдіс-тәсілдер, тапсырмалар жүйесі, жұмыс формалары және оқушының шығармашылық қабілетін дамыту жолдары ұсынылады.

Тірек сөздер: олимпиадалық дайындық, логикалық ойлау, математикалық қабілет, шығармашылық тапсырмалар, бастауыш сынып, әдістеме.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические, психологические и методические основы подготовки учащихся начальных классов к олимпиадам по математике. Анализируются особенности олимпиадных задач, пути формирования логического и аналитического мышления, необходимых для их решения, а также значение профессиональной подготовки учителя и системной работы. Кроме того, предлагаются эффективные методы и приёмы, система заданий, формы работы и пути развития творческих способностей учащихся в процессе олимпиадной подготовки.

Ключевые слова: олимпиадная подготовка, логическое мышление, математические способности, творческие задания, начальная школа, методика.

Abstract. This article examines the pedagogical, psychological, and methodological foundations of preparing primary school students for mathematics olympiads. The specific features of olympiad tasks, the ways of developing logical and analytical thinking skills required for solving them, as well as the importance of the teacher's professional competence and systematic work are analyzed. In addition, effective methods and techniques, a system of tasks, forms of work, and ways to develop students' creative abilities in the process of olympiad preparation are proposed.

Keywords: olympiad preparation, logical thinking, mathematical ability, creative tasks, primary school, methodology.

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаттарының бірі – оқушылардың интеллектуалдық әлеуетін дамыту, олардың шығармашылық және логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Осы тұрғыда пәндік олимпиадалар ерекше орын алады. Әсіресе, математика пәнінен олимпиадаға қатысу оқушының терең ойлауын, стандартты емес шешімдер таба білуін, зияткерлік белсенділігін арттырады.

Бастауыш сынып кезеңі – баланың логикалық ойлау жүйесінің қалыптасатын шешуші кезеңі. Сондықтан математикалық олимпиадаға дайындық жұмыстарын дәл осы кезеңнен жүйелі түрде ұйымдастыру маңызды.

1. Олимпиадалық есептердің психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. Олимпиадалық есептер дәстүрлі оқу тапсырмаларынан мазмұны мен құрылымы жағынан ерекшеленеді. Олар оқушыдан тек формулаларды колдануды емес, терең ойлауды, талдауды, салыстыруды, жалпылауды және қорытынды жасауды талап етеді. Мұндай есептерді шешу барысында оқушының танымдық белсенділігі артып, зейіні, есте сақтауы, қиялы, логикалық ойлауы дамиды[1].

Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, олимпиадалық тапсырмалар біртіндеп күрделендірілуі тиіс. Бұл оқушының қызығушылығын сақтап, өзіне деген сенімділігін арттырады.

2. Олимпиадаға дайындауда логикалық ойлауды қалыптастыру

Логикалық ойлау – олимпиадалық есептерді шешудің негізгі құралы. Логикалық ойлауды дамыту үшін төмендегідей тапсырмалар жүйесін қолдану тиімді:

- логикалық тізбектерді жалғастыру;

- артық элементті табу;

- сәйкестікті анықтау;

- шартты есептер;

- ребустар мен математикалық жұмбақтар. Бұл тапсырмалар оқушыны ойлануға, дәлелдеуге, негіздеуге үйретеді.

3. Олимпиадалық дайындықтағы тиімді әдіс-тәсілдер. Математикалық олимпиадаға дайындауда келесі әдістер тиімді болып табылады:

- проблемалық оқыту;

- зерттеушілік әдіс;

- ойын технологиялары;

- топтық жұмыс;

- деңгейлік тапсырмалар.

Бұл әдістер оқушылардың белсенділігін арттырып, өз бетімен шешім қабылдау қабілетін дамытады[2].

4. Тапсырмалар жүйесін құрастырудың принциптері

Олимпиадалық дайындықтағы тапсырмалар жүйесі келесі принциптерге негізделуі қажет:

- жүйелілік;

- бірізділік;

- қолжетімділік;

- күрделілік деңгейінің біртіндеп артуы;

- шығармашылық бағыттылығы.

5. Мұғалімнің кәсіби дайындығының рөлі. Олимпиадаға дайындау жұмысының нәтижелі болуы мұғалімнің кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты. Мұғалім олимпиадалық есептердің құрылымын, шешу жолдарын терең меңгеріп, оқушыға бағыт-бағдар бере алуы тиіс. Сонымен қатар, мотивация қалыптастыру, қолдау көрсету маңызды.

6. Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту. Олимпиадалық есептер оқушының шығармашылық ойлауын дамытады. Шығармашылық тапсырмалар арқылы оқушы стандартты емес шешімдер табуға үйренеді, математикалық тілде еркін ой қорытады[3].

Тәжірибелік-эксперименттік жұмысты жүргізу барысында оқушылардың логикалық ойлауын, аналитикалық қабілетін және стандартты емес шешім қабылдау дағдыларын дамытуға бағытталған арнайы олимпиадалық есептер мен тапсырмалар жүйесі құрастырылды.

Тапсырмалар оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, біртіндеп күрделену принципіне негізделді және эксперименттің үш кезеңіне (анықтау, қалыптастыру, бақылау) сәйкес іріктелді. Бұл тапсырмалар жүйесі келесі бағыттарды қамтыды:

✓ логикалық тізбектер;

✓ шартты және стандартты емес есептер;

✓ математикалық жұмбақтар;

✓ геометриялық құрастыру тапсырмалары;

✓ ойлауды қажет ететін практикалық жағдаяттар[4].

Анықтау кезеңінде қолданылған диагностикалық тапсырмалар

Анықтау кезеңінде оқушылардың бастапқы логикалық ойлау деңгейін анықтау мақсатында 10 олимпиадалық сипаттағы есеп берілді:

Үш санның қосындысы 15. Олардың әрқайсысы тақ сан. Сандарды тап.

5 таяқшадан 2 үшбұрыш құрастыр.
2, 4, 8, 16, ... тізбегін жалғастыр.
Бір қорапта 10 алма бар. 10 оқушыға бір-бірден берілді. Қорапта 1 алма қалды. Қалай? Сағат 3-ті көрсеткенде сағат тілдері қандай бұрыш жасайды?
Әкесі 40 жаста, баласы 10 жаста. Неше жылдан кейін әкесі баласынан 2 есе үлкен болады?
1 кг темір мен 1 кг мақтаның қайсысы ауыр?
3 л және 5 л ыдыспен 4 л суды қалай өлшеуге болады?
Барлық қабырғалары тең, бірақ тіктөртбұрыш емес фигураны ата.
Бір санды 2-ге көбейтіп, 6-ны қосқанда 20 шығады. Ол қандай сан?
Бұл тапсырмалар оқушылардың стандартты емес ойлау деңгейін, логикалық пайымдауын және талдау қабілетін айқындауға мүмкіндік берді[5].
Қалыптастыру кезеңінде қолданылған тапсырмалар жүйесі
Қалыптастыру кезеңінде жүйелі түрде логикалық ойлауды дамытатын жаттығулар беріліп отырды.
Логикалық тізбектер:
1, 3, 6, 10, 15, ...
2, 5, 11, 23, ...
Артық элементті табу:
3, 6, 9, 12, 15, 18, 20
Шартты есептер:
Үш дос 30 жаңғақты тең бөлісті.
Екі әке мен екі бала 3 балық ұстады. Қалайша әрқайсысына бір балықтан тиді?
Математикалық жұмбақтар:
Цифрларының қосындысы 9, көбейтіндісі 20 болатын екі таңбалы санды тап.
Қай санды аударғанда да өзі шығады?
Геометриялық тапсырмалар:
Шаршыны 2 кесумен 4 бөлікке бөлу;
6 шырпыдан 4 тең үшбұрыш құрастыру (кеңістіктік ойлау).
Бұл тапсырмалар оқушылардың салыстыру, жалпылау, дәлелдеу, қорытынды жасау дағдыларын дамытты.
Бақылау кезеңінде берілген күрделірек олимпиадалық есептер
Бақылау кезеңінде оқушыларға күрделірек, ойлауды терең қажет ететін тапсырмалар ұсынылды:
1, 4, 9, 16, ... тізбегін жалғастыру.
5 алма мен 5 бала жағдайындағы логикалық есеп.
12 санының барлық бөлгіштерін табу.
Қабырғалары 6 см болатын үшбұрыштың периметрін табу.
Бір санды 3-ке көбейтіп, 6 қосып, 3-ке бөлгенде бастапқы сан шығатынын түсіндіру.
Бір аптадағы минут санын анықтау.
100 күннен кейінгі аптаның күнін табу.
9 нүктені 4 сызықпен қаламды көтермей қосу.
Төрт бірдей санды (4,4,4,4) пайдаланып 20 шығару.
Қай жағдайда $2 \times 2 = 5$ болуы мүмкін екенін түсіндіру
Төменде тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері кесте және диаграмма түрінде берілген.
Кесте-1. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелері

Деңгей	Бақылау тобы (бастапқы)	Эксперименттік топ (бастапқы)	Бақылау тобы (соңғы)	Эксперименттік топ (соңғы)
Жоғары	3	4	5	12

Орта	9	8	10	7
Төмен	8	8	5	1

Сурет-1. Эксперимент нәтижелерінің салыстырмалы диаграммасы.

Эксперимент барысында қолданылған олимпиадалық есептер мен тапсырмалар жүйесі оқушылардың логикалық ойлауын, стандартты емес шешім қабылдау қабілетін, математикалық талдау дағдыларын және шығармашылық белсенділігін дамытуға айтарлықтай ықпал етті. Тапсырмалардың бірізді, жүйелі және күрделену принципімен берілуі олардың тиімділігін арттырды және эксперимент нәтижелерінің оң динамикасын қамтамасыз етті.

Қорыта келе, бастауыш сынып оқушыларын математика пәнінен олимпиадаға дайындау – жүйелі, ғылыми негізделген, әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жұмысты талап ететін үдеріс. Логикалық ойлауды дамыту, тиімді әдістерді қолдану, тапсырмалар жүйесін дұрыс құрастыру және мұғалімнің кәсіби шеберлігі жоғары нәтижеге жетудің басты кепілі болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Абдраманова З. М. Дарынды оқушыларды математика пәні бойынша олимпиадаға дайындаудың тиімді әдістері мен тәсілдері // «Qazaq Journal of Young Scientist» халықаралық ғылыми журналы. – 2025. – Т. 3. – №. 5. – С. 7-16.
2. Макимова М.Ж. Тереңдетіп оқыту - математикадан білім сапасын арттырудың жолы // Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – 2016. – С. 95.
3. Тулентаева Г. С., Сейлова З. Т., Беркимбаев К. М. Steam білім беру жағдайында техникалық мамандарды даярлау үшін жоғары математика мазмұнын және оқу кешенін әзірлеу // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. – 2023. – Т. 80. – №. 4. – С. 154-167.
4. Календарова З.К. Бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілетін дамытуда проблемалық білім беру технологиялары мен проблемалық жағдайларды құру әдістерінің маңызы. Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің Хабаршысы, №36 (4).
5. Алтынбеков Ш. Е., Аширбаев Н. К., Дуйсебаева П. С. Оқушыларының математикалық олимпиадаларға қатысуға дайындық жүйесі // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. – 2023. – Т. 4. – №. 79. – С. 251-261.